

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 331.52:332.12
DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ТРУДА

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
д-р экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Выделено, что для роста уровня сбалансированности регионального рынка труда необходимо осуществлять ряд действий, направленных на взаимоувязку ключевых параметров региональной экономики. Проанализированы основные характеристики факторов внешнего влияния на совокупный спрос и предложение регионального рынка труда. Определены ключевые методы прогнозирования регионального рынка труда.

Ключевые слова: экономика, развитие, регион, рынок труда, баланс

FEATURES OF MANAGING THE BALANCE OF THE
REGIONAL LABOR MARKET

VASILENKO D.V.,
Doctor of Economics,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and
Public Administration
Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education «Donetsk
Academy management and
public advice»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

It is highlighted that in order to increase the level of balance of the regional labor market, it is necessary to carry out a number of actions aimed at linking the key parameters of the regional economy. The main characteristics of the factors of external influence on the

aggregate demand and supply of the regional labor market are analyzed. The key methods of forecasting the regional labor market are determined.

Keywords: *economy, development, region, labor market, balance*

Постановка задачи. Для повышения сбалансированности регионального рынка труда должен осуществляться ряд взаимосвязей в рамках региональной экономики между производством товаров и услуг, системой образования, бюджетной системой и региональным рынком труда. Так, сфера производства создает внешние условия и ограничения; характеризуется факторами действия; устанавливает требования к рабочей силе. Механизмом реализации являются: стратегия долгосрочного развития и целевые индикаторы; определение приоритетных отраслей сегодня и в будущем; образовательные стандарты с учетом требований работодателей.

Анализ последних исследований и публикаций. Система образования с учетом действия национальной экономики обеспечивает условия (приспосабливается) для подготовки/переподготовки необходимых квалифицированных кадров в необходимом количестве. Механизмом реализации являются: модульный принцип построения системы образования, возможность приспособления/подстройки в зависимости от текущего/перспективного спроса на рынке труда; современные образовательные стандарты, не препятствующие внедрению прогрессивных элементов.

Бюджетная система обеспечивает финансирование подготовки кадров для приоритетных отраслей развития экономики; реализует принцип «бюджет, ориентированный на результат». Механизмом реализации являются: нормативно-личностное финансирование в соответствии с контрольными цифрами приема; трудоустройство выпускников по специальности (будет означать их востребованность и результативность бюджетных расходов).

Региональный рынок труда принимает подготовленные кадры в соответствии с текущим спросом на квалифицированные кадры, участвует в «обратной связи», совершенствует профессиональные стандарты. Мониторинг удовлетворения текущего и перспективного спроса на рынке труда на квалифицированные кадры целесообразно осуществлять на основе использования таких показателей: трудоустройство по специальности; уровень удовлетворенности работников и работодателей; соответствие

образовательных программ требованиям работодателей и условиям инновационной экономики и др.

Цель статьи – выделение особенностей управления сбалансированностью регионального рынка труда.

Изложение основного материала исследования. Повышение уровня сбалансированности регионального рынка труда имеет комплексный характер, поэтому достижение научной цели возможно при помощи комплекса методов и осуществления их выбора. Первый этап предусматривает сегментацию рынка труда и выбор сегмента. К главным критериям сегментации рынка труда относят социальные, демографические, территориальные, организационно-экономические. Согласно территориально-пространственному признаку среди разнообразных рынков труда выделяют региональный рынок труда. Методы сегментации позволяют выявить возможности со стороны предложения и спроса рынка труда. На основании полученных результатов возможно определить емкость регионального рынка труда, а также спрогнозировать количество его составляющих элементов.

Сегментация дает возможность сформировать модель функционирования регионального рынка труда, а также проанализировать выбранный сегмент и определить характер его функционирования с помощью анализа, который проводится на основании системы показателей совокупного регионального рынка труда как системы взаимодействия совокупного спроса и предложения, которая охватывает всю рабочую силу и обусловлена структурой занятости; показателей текущего регионального рынка труда, система которых охватывает незанятую рабочую силу и обусловленную мобильность элементов внутренней структуры регионального рынка труда; уровня совокупной текущей сбалансированности; численность уволенных и принятых работников по видам экономической деятельности; коэффициента оборота рабочей силы по видам экономической деятельности; основные миграционные потоки как за пределами региона, так и в его пределах и т.д. Система показателей формируется в зависимости от цели научного исследования, от выбранного сегмента рынка труда, на который направлены рычаги регулирования.

На втором этапе определяется характер функционирования регионального рынка труда на основе проведения его анализа и

определения внутренних и внешних факторов влияния на его функционирование. Внешние факторы состоят из особенностей функционирования региона и не могут быть изменены самим рынком труда. Факторы внешнего влияния на предложение регионального рынка труда сформировались под влиянием исторических, географических, социальных, экологических аспектов, а факторы внешнего влияния на спрос на рабочую силу под влиянием экономико-географических аспектов природных условий и ресурсов.

На совокупное предложение для регионального рынка труда влияют факторы, связанные с особенностями региона, социальной структурой населения, а также демографические, миграционные, образовательные и финансовые (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика факторов внешнего влияния на функционирование совокупного регионального рынка труда

Факторы	Характеристика факторов
Совокупный спрос	
связанные с особенностями региона	высокая концентрация разноотраслевых мощных предприятий, сокращение квалифицированных рабочих мест; интересный регион для предпринимательской активности
политико-правовые	стабильность политического режима; регулирование состояния работодателей по найму и вопросы социального обеспечения; стимулирование работодателей к созданию новых рабочих мест, легализация трудовых отношений, реализация прав граждан на
экономические	ускорение роста экономики; структурная перестройка экономики; рост доходов субъектов экономики; устранение препятствий мобильности рабочей силы; информационное обеспечение регионального рынка труда
инновационно-инвестиционные	развитие инновационного типа занятости; вклад инвестиций в развитие региона; удовлетворение транспортных потребностей региона; наличие отлаженной системы привлечения инвестиций в
социальные	социальное страхование; социальная поддержка (субсидирование занятости, дотации на оплату жилья, коммунальные услуги, транспорт); социальные гарантии (прожиточный минимум, минимальная заработная плата, минимальная пенсия и т. п); социальные индексации; социальная помощь; социальное
экологические	повышение уровня экологической культуры населения региона; улучшение состояния окружающей природной среды.

связанные с особенностями региона	развитие малого бизнеса
-----------------------------------	-------------------------

На совокупный спрос влияют факторы, связанные с особенностями региона, а также политико-правовые, экономические, инновационно-инвестиционные, социальные и экологические факторы (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика факторов внешнего влияния на функционирование совокупного регионального рынка труда

Факторы	Характеристика факторов
Совокупное предложение	
социальная структура населения	снижение удельного веса населения трудоспособного возраста, которое имеет очень низкий уровень дохода или его лишен; практически отсутствует средний класс населения, что приводит к отсутствию стабильности и устойчивости; одновременное сосуществование избытка и дефицита отдельных категорий работников
демографические	увеличение численности населения региона; увеличение рождаемости и снижение смертности; увеличение продолжительности жизни; уменьшение смертности населения трудоспособного возраста
миграционные	импорт рабочей силы высокой квалификации; преобладание вынужденной внутренней миграции населения; возвращение перспективных молодых специалистов и молодежи
образовательные	удовлетворение развития рынка образовательных услуг запросам регионального рынка труда; обеспечение необходимым уровнем инженерных кадров; создание материально-технических условий, в которых может и должен осуществляться учебный процесс; финансирование высшего образования за счет улучшения демографического фактора; непрерывное образование
финансовые	повышение уровня заработной платы способствует росту совокупного предложения, доходы от индивидуальной деятельности и малый бизнес ограничивают совокупное предложение; финансирование научно-образовательного комплекса; реализация политики занятости населения по направлениям: временное трудоустройство несовершеннолетних, информирование населения и работников о ситуации на региональном рынке труда, социальная адаптация безработных; кредитование населения под реализацию программы «Доступное жилье»; лояльная программа по оказанию населению образовательного кредита.

Факторы внешнего влияния на функционирование совокупного регионального рынка труда как механизма

характеризуются большим количеством статистических показателей, основными из которых являются социально-эколого-экономические показатели региона: валовая добавленная стоимость, объем реализованной промышленной продукции, объем инвестиций в основной капитал (капитальных вложений) за счет всех источников финансирования в фактических ценах, финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения.

Также к ним можно отнести объем прямых иностранных инвестиций нарастающим итогом, количество предприятий в расчете на 10 тыс. человек наличного населения, розничный товарооборот субъектов предпринимательской деятельности всех форм собственности в действующих ценах, доходы региональных бюджетов (без трансфертов из госбюджета), инновационная деятельность (внедрение прогрессивных технологий, освоения новых видов продукции), объем реализованной инновационной продукции, размер прожиточного минимума на одно лицо в месяц, совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство, численность родившихся, численность умерших, миграционный прирост в пределах региона, прирост внешней миграции в границах региона, ввод в эксплуатацию жилья, среднемесячная заработная плата, объемы вредных выбросов.

Получив результаты второго этапа, можно перейти к следующему этапу – этапу прогнозирования и моделирования сбалансированности регионального рынка труда. Под прогнозом понимают возможное состояние объекта в будущем. В зависимости от срока прогнозирования прогнозы классифицируются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. На величину прогноза влияют причинно-следственные связи между эндогенными и экзогенными факторами. При прогнозировании используется нормативный подход, который основан на цели прогноза: снижение уровня безработицы; обеспечение условий для увеличения мобильности трудовых ресурсов; эффективное распределение работников по сферам и отраслям экономики и тому подобное [1], от которого зависят методы прогнозирования (табл. 3).

Наиболее результативными для прогнозирования сбалансированного регионального рынка труда является комбинация методов, учитывающих результаты прогнозов,

полученных различными методами. Для определения взаимосвязей между составляющими регионального рынка труда и его перспективного функционирования построен алгоритм прогнозирования сбалансированности регионального рынка труда.

Таблица 3

Методы прогнозирования регионального рынка труда

Классификационный	Содержание квалификационного признака	Методы
Традиционные способы обработки информации	Наблюдение и оценка ситуации первоклассными специалистами	Экспертный
Способы детерминированного факторного анализа	Цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, процентных разниц, логарифмический, интегральный, простого прибавления неразложимого остатка	Математический
	Индексный	Статистический
	Установление текущего состояния относительно позиции соотношения спроса и предложения	Конъюнктурный
	Выявление, классификация и оценка степени воздействия отдельных факторов	Факторный
Способы стохастического факторного анализа	Корреляционный, Регрессионный, Дисперсионный, Экстраполяционный, Компонентный, Кластерный, Дискриминантный	Статистический
Способы оптимизации показателей	Теория игр, Теория массового обслуживания, Дерево задач и ресурсов, сетевое планирование	Методы исследования операций и принятия решений

Формирование информационной базы осуществляется из статистических источников. Ретроспективный анализ данных регионального рынка труда предполагает оценку динамики показателей совокупного и текущего регионального рынка труда.

Результаты ретроспективного анализа являются основой для применения методов прогнозирования и определения вида эконометрической модели.

Следующим этапом является анализ влияния желаемых внешних факторов на составляющие совокупного и текущего регионального рынка труда, который позволяет выявить наиболее

важные факторы функционирования рынка труда и оценить степень их влияния.

С помощью математических методов выбирается оптимальная прогнозная функция для совокупных и текущих спроса, предложения удовлетворенного спроса, на основании которой составляется среднегодовой прогноз функционирования регионального рынка труда и его сбалансированности.

Составной частью совокупного регионального рынка труда является текущий региональный рынок труда, емкость которого определяется количеством вакансий и числом лиц, которые находятся в поисках работы. Составляющие емкости текущего регионального рынка труда зависят от факторов, которые можно разделить на три группы: внешние факторы, то есть среда, в которой формируется и функционирует рынок труда; саморегулируемые механизмы рынка труда; факторы, которые отражают государственное регулирование рынка труда [2].

Для перспективной оценки функционирования текущего регионального рынка труда необходимо использовать методику количественного оценивания внешних факторов воздействия, могут осуществлять разнонаправленное действие как на текущий спрос, так и на текущее предложение, способствуя как привлечение рабочей силы, так и ее высвобождение [3, с. 94].

На текущий спрос регионального рынка труда влияют факторы, которые можно выделить в следующие блоки:

ценовые: цена труда или размер заработной платы;

экономические: производительность труда, объем спроса на товары, выпускаемые предприятиями города, автоматизация труда, расширение производства, объем инвестиций, численность работодателей на рынке труда, показатели оборота рабочей силы, численность уволенных и принятых работников, финансовый результат от обычной деятельности и др.;

индивидуальных: возраст, пол, семейное положение работников, разница в уровнях дохода членов семей, образование, культура.

На текущую предложение воздействуют такие внешние факторы, выделенные в блоки: ценовые: размер заработной платы на альтернативных рабочих местах; экономические: условия работы (статус, престиж, социальное обеспечения), численность освобожденных от работы по собственному желанию и за

нарушение трудовой дисциплины; социальные: уровень жизни населения, который характеризуется прожиточным минимумом, минимальной заработной платой, средним размером пенсии вместе с целевой денежной помощью, минимальным размером пособия по безработице и др.; демографические: снижение численности населения, изменения естественного движения населения региона; индивидуальные: уровень образования, профессиональные навыки, культура, наличие логического мышления и тому подобное; временной фактор, который определяет время, затрачиваемое индивидом на труд, вознаграждение и время на досуг.

Прогноз сбалансированности регионального рынка труда дает возможность адекватно реагировать на изменения в спросе, предложения рабочей силы, в сфере подготовки и переподготовки кадров, согласованности в процессах высвобождения и распределения рабочей силы в отраслях экономики. Эффективность прогнозов зависит от уровня согласованности интересов органов регионального самоуправления, образования и центров занятости, которого можно достичь за счет регулирования регионального рынка труда, что предполагает весь перечень методов и инструментов для достижения поставленных целей.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что предложенный подход к выбору методов обеспечения сбалансированности регионального рынка труда на основе среднесрочного прогнозирования основных социально-экономических факторов влияния на составляющие регионального рынка труда позволяет создать условия по стимулированию занятости населения и увеличения количества рабочих мест, подготовки и переподготовки рабочей силы.

Список использованных источников

1. Котырло, Е. Прогнозирование спроса на рабочую силу на уровне региона / Е. Котырло // Человек и труд, 2008. – № 4. – С. 26-9.
2. Рынок труда : учебник / под ред. В. С. Буланова, Н. А. Волгина. – М. : Издательство «Экзамен», 2003. – 480 с.
3. Проблемы экономики труда, социально-трудовых отношений и социальной защиты населения // Сборник научных

трудов ГУ НИИ социально-трудовых отношений. Вып. 2 / Под общ. ред. к. э. н. С.В. Мельника. – Луганск, 2005. – 415 с.

УДК 005.334: 005.95

DOI

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ ДНР

**РОМОДАН Ю.О.,
к.э.н., старший преподаватель
кафедры Менеджмента
непроизводственной сферы
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»;
Донецк, Донецкая Народная
Республика**

Статья посвящена анализу актуальных стратегий и методов управления персоналом в условиях кризиса и нестабильности в ДНР. В статье рассматриваются ключевые аспекты антикризисного управления, включая идентификацию и управление рисками, мотивацию персонала, поддержку психологического благополучия сотрудников, а также методы сохранения ключевых кадров. Исследование выявляет важность эффективного управления рисками, связанными с персоналом, и предлагает стратегии по снижению уровня стресса и поддержанию мотивации сотрудников в условиях кризиса. Также статья подчеркивает роль профессиональной, социальной и интеллектуальной мотивации в укреплении устойчивости организаций.

***Ключевые слова:** стратегия управления, антикризисный менеджмент, концепции управления, ДНР, кризис, сфера услуг, предприятия*

ANTI-CRISIS METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN DPR SERVICE SECTOR ORGANIZATIONS

**ROMODAN Y.O.,
Candidate of Economics, Senior
Lecturer at the Department of Non-
Production Sphere Management of the
FEDERAL STATE BUDGET**